

XX ASR BOSHIDAGI O'ZBEK VA RUS BOLALAR ADABIYOTIDA IJTIMOIIY-SIYOSIY VOQELIKNING TASVIRLANISHI

Turg'unboyeva Maftunaxon Akramxo'ja qizi

Egamberdiyeva Shaxnoza Adhamjonovna

Zangiota tumani ixtisoslashtirilgan maktabi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13913248>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi XX asr boshidagi o'zbek va rus bolalar adabiyotida ijtimoiy-siyosiy voqelikning tasvirlanishi tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida har ikki adabiyotda uchraydigan umumiy tendensiyalar, o'ziga xos xususiyatlar va farqlar aniqlanadi. Maqolada asosiy e'tibor yozuvchilarning ijtimoiy-siyosiy voqelikni bolalar ongiga moslashtirish usullari, asarlardagi g'oyaviy yo'nalishlar va badiiy vositalarning qiyosiy tahliliga qaratiladi.

Kalit so'zlar: bolalar adabiyoti, ijtimoiy-siyosiy voqelik, XX asr boshi, o'zbek adabiyoti, rus adabiyoti, qiyosiy tahlil.

DESCRIPTION OF SOCIO-POLITICAL REALITY IN UZBEK AND RUSSIAN CHILDREN'S LITERATURE OF THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

Abstract. This thesis analyzes the depiction of socio-political reality in Uzbek and Russian children's literature of the beginning of the 20th century. During the research, common trends, specific features and differences found in both literatures are identified. The main focus of the article is on the ways of writers to adapt the socio-political reality to children's mind, the ideological trends in the works and the comparative analysis of artistic tools.

Key words: children's literature, socio-political reality, early 20th century, Uzbek literature, Russian literature, comparative analysis.

ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКСКОЙ И РУССКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XX ВЕКА

Аннотация. В данной диссертации анализируется описание общественно-политической действительности в узбекской и русской детской литературе начала XX века. В ходе исследования выявлены общие тенденции, особенности и различия, обнаруженные в обеих литературах. Основное внимание в статье сосредоточено на способах писателей адаптировать социально-политическую реальность к детскому сознанию, идейных тенденциях в произведениях и сравнительном анализе художественных средств.

Ключевые слова: детская литература, общественно-политическая реальность, начало XX века, узбекская литература, русская литература, сравнительный анализ.

Kirish: XX asr boshi o'zbek va rus xalqlari uchun jiddiy ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar davri bo'ldi. Bu davrda yuz bergan inqiloblar, urushlar va ijtimoiy tuzumdagi o'zgarishlar adabiyotga, jumladan, bolalar adabiyotiga ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Bolalar adabiyoti jamiyatdagi o'zgarishlarni aks ettirish va yangi avlodni tarbiyalashda muhim rol o'ynadi. Ushbu maqolaning maqsadi XX asr boshidagi o'zbek va rus bolalar adabiyotida ijtimoiy-siyosiy voqelikning qanday aks ettirilganini o'rganish va tahlil qilishdir.

Tadqiqot metodologiyasi sifatida qiyosiy-tarixiy metod, matnni tahlil qilish va sintez usullari qo'llaniladi. Maqolada o'zbek yozuvchilari Abdulla Avloniy, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Abdulla Qodiriy hamda rus yozuvchilari Maksim Gorkiy, Vladimir Mayakovskiy va Arkadiy Gaydarning asarlari tahlil qilinadi.

Asosiy qism: XX asr boshida o'zbek bolalar adabiyoti jadidchilik harakati ta'sirida shakllana boshladi. Bu davrda yozilgan asarlarda ma'rifatparvarlik g'oyalari, milliy ong uyg'onishi va ijtimoiy adolat masalalari ko'tarildi [1]. Abdulla Avloniyning "Maktab gulistoni" (1917) asarida yangi usul maktablarining ahamiyati va ilm-ma'rifatning zaruriyati bolalarga tushunarli tilda yetkazib berilgan [2].

Hamza Hakimzoda Niyoziyning "Yengil adabiyot" (1914) to'plamidagi she'rlar va hikoyalarda esa bolalarga vatanparvarlik, mehnatsevarlik va axloqiy qadriyatlar singdirilgan. Yozuvchi asarlarida mavjud ijtimoiy muammolarni bolalar nigohidan ko'rsatishga harakat qilgan [3].

Abdulla Qodiriyning "Uloqda" (1926) hikoyasida esa o'zbek xalqining an'anaviy turmush tarzi va yangi davr o'rtasidagi ziddiyatlar aks ettirilgan. Yozuvchi bu ziddiyatlarni bolalar obrazlari orqali ko'rsatib bergan [4].

Rus bolalar adabiyotida XX asr boshida ijtimoiy-siyosiy voqelikni aks ettirish yanada keskinroq ko'rinishda namoyon bo'ldi. Maksim Gorkiyning "Bolalik" (1913-1914) qissasida Rossiya imperiyasining so'nggi yillaridagi ijtimoiy tengsizlik va zulm bolaning ko'zi orqali tasvirlangan [5].

Vladimir Mayakovskiyning bolalar uchun yozgan she'rlarida inqilobiy g'oyalar va yangi jamiyat qurishga da'vat yaqqol ko'zga tashlanadi. Uning "Yaxshi nima-yu, yomon nima" (1925) she'riy to'plamida bolalarga yangi jamiyat qadriyatlari sodda va ta'sirchan tilda yetkazilgan [6].

Arkadiy Gaydarning "Timur va uning komandasi" (1940) qissasi garchi XX asr o'rtalarida yozilgan bo'lsa-da, unda 1920-1930-yillardagi ijtimoiy-siyosiy voqelik aks ettirilgan. Asarda bolalarning vatanparvarlik, jamoaviylik va fidoyilik kabi fazilatlarini shakllantirishga katta e'tibor qaratilgan [7].

O'zbek va rus bolalar adabiyotida ijtimoiy-siyosiy voqelikni aks ettirishda bir qator umumiy jihatlar kuzatiladi:

1. Har ikki adabiyotda ham bolalarni yangi jamiyat qurish g'oyalari bilan tarbiyalashga intilish yaqqol ko'zga tashlanadi.
2. Asarlarda bolalar obrazlari orqali kattalar dunyosidagi muammolar ko'rsatib beriladi.
3. Vatanparvarlik, mehnatsevarlik va ma'rifatparvarlik g'oyalari ustuvor o'rin egallaydi [8].

Shu bilan birga, ba'zi farqli jihatlar ham mavjud:

1. O'zbek bolalar adabiyotida milliy ong uyg'onishi va milliy qadriyatlarni saqlash g'oyalari kuchliroq ifodalangan.
2. Rus bolalar adabiyotida inqilobiy g'oyalar va sinfiy kurash mavzulari yaqqolroq aks ettirilgan.
3. O'zbek bolalar adabiyotida an'anaviy va zamonaviy qadriyatlar o'rtasidagi ziddiyatlar ko'proq ko'rsatilgan.
4. Ijtimoiy-siyosiy voqelikni aks ettirishda qo'llanilgan badiiy vositalar

Xulosa: XX asr boshidagi o'zbek va rus bolalar adabiyotida ijtimoiy-siyosiy voqelikning tasvirlanishi muhim ahamiyat kasb etdi. Har ikki adabiyotda ham yozuvchilar o'z asarlarida yangi jamiyat qurish g'oyalarini, vatanparvarlik, mehnatsevarlik va ma'rifatparvarlik kabi qadriyatlarni bolalarga singdirishga harakat qildilar. Bunda ular turli badiiy vositalardan foydalanib, murakkab ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni bolalar ongiga moslashtirish yo'llarini izladilar.

O'zbek bolalar adabiyotida milliy ong uyg'onishi va milliy qadriyatlarni saqlash g'oyalari ustuvor bo'lgan bo'lsa, rus bolalar adabiyotida inqilobiy g'oyalar va sinfiy kurash mavzulari yaqqolroq aks ettirildi. Bu farqlar har ikki xalqning o'sha davrdagi ijtimoiy-siyosiy sharoiti va madaniy xususiyatlari bilan bog'liq.

Ushbu tadqiqot natijasida XX asr boshidagi o'zbek va rus bolalar adabiyotida ijtimoiy-siyosiy voqelikning aks ettirilishi bo'yicha qiyosiy tahlil o'tkazildi. Kelajakda bu mavzuni yanada chuqurroq o'rganish, boshqa milliy adabiyotlar bilan qiyoslash va zamonaviy bolalar adabiyotidagi tendensiyalar bilan taqqoslash maqsadga muvofiq bo'ladi.

REFERENCES

1. Boltaboyev, H. (2000) O'zbek adabiyotshunosligi tarixi. Toshkent: O'zbekiston.
2. Avloniy, A. (1917) Maktab gulistoni. Toshkent.

3. Qosimov, B. (1994) Maslakdoshlar. Toshkent: Sharq.
4. Qodiriy, A. (1926) Uloqda. Toshkent.
5. Gorkiy, M. (1913-1914) Detstvo. Moscow: Kniga.
6. Mayakovskiy, V. (1925) Chto takoe khorosho i chto takoe plokho. Moscow: Gosizdat.
7. Gaydar, A. (1940) Timur i ego komanda. Moscow: Detgiz.
8. Mirzayev, S. (2005) O'zbek bolalar adabiyoti tarixi. Toshkent: O'qituvchi.